

МЕТОДЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Далиев Ахтам Шарафутдинович

кандидат экономических наук, доцент.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267220>

Аннотация. В статье предлагается методологическое осмысление жилищного строительства, формулируются подходы и методы его развития и совершенствования. Современное жилищное строительство рассматривается как многоуровневая и динамично развивающаяся система, функционирующая во временном и пространственном измерениях. Анализ охватывает принципы, задачи, функции и методы трёх взаимосвязанных направлений: жилищного строительства, урбанизации и региональной экономики. На основе выявленных противоречий между их структурными элементами обосновывается необходимость дополнения существующей методологической базы новыми принципами и задачами, включая принцип интегрального и комплексного подхода. Это позволяет аргументировать совершенствование методологии жилищного строительства в условиях интенсивной урбанизации. Дополнительно представлен анализ зарубежного опыта научного и цифрового планирования жилой застройки, где микрорайон рассматривается как ключевая единица устойчивого и управляемого урбанистического развития.

Ключевые слова: жилищное строительство, жилой микрорайон, жилой фонд, структура застройки, инфраструктура, урбанизация, региональная экономика, алгоритм, инсоляция, дренаж, инструментальная система, оптимизация, распознавание образов.

Annotatsiya. Maqolada turar-joy qurilishini metodologik anglash masalasi ilgari surilib, uni rivojlantirish va takomillashtirishga oid yondashuv hamda usullar shakllantiriladi. Zamonaviy turar-joy qurilishi makon va vaqt o'Ichovlarida faoliyat yurituvchi ko'p bosqichli va dinamik rivojlanuvchi tizim sifatida ko'rib chiqiladi. Tahlil jarayonida turar-joy qurilishi, urbanizatsiya va mintaqaviy iqtisodiyotning o'zaro bog'liq uch yo'nalishining tamoyillari, vazifalari, funksiyalari va usullari qamrab olinadi. Ularning tarkibiy elementlari orasida aniqlangan qarama-qarshiliklar asosida mavjud metodologik bazani yangi tamoyillar va vazifalar, jumladan integral va kompleks yondashuv tamoyili bilan to'ldirish zarurligi asoslab beriladi. Bu esa intensiv urbanizatsiya sharoitida turar-joy qurilishi metodologiyasini takomillashtirishni ilmiy jihatdan dalillash imkonini beradi. Bundan tashqari, turar-joy qurilishida ilmiy va raqamli rejalashtirishning xorijiy tajribasi tahlil qilinib, mikrorayon barqaror va boshqariladigan urbanistik rivojlanishning asosiy birligi sifatida talqin qilinadi.

Kalit so'zlar: uy-joy qurilishi, turar-joy mikrorayoni, uy-joy fondi, qurilish tuzilmasi, infratuzilma, urbanizatsiya, hududiy iqtisodiyot, algoritim, insolyatsiya, drenaj, instrumental tizim, optimallashtirish, obrazlarni tanib olish.

Abstract. The article proposes a methodological conceptualization of housing construction and formulates approaches and methods for its development and improvement. Modern housing

construction is considered as a multi-level, dynamically evolving system functioning within both spatial and temporal dimensions. The analysis encompasses the principles, objectives, functions, and methods of three interrelated areas: housing construction, urbanization, and regional economy. Based on the identified contradictions among their structural components, the necessity of supplementing the existing methodological framework with new principles and objectives—particularly the principle of an integral and comprehensive approach—is substantiated. This provides grounds for improving the methodology of housing construction under conditions of intensive urbanization. In addition, the article analyzes the foreign experience of scientific and digital planning of residential development, where the neighborhood is interpreted as the key unit of sustainable and manageable urban growth.

Keywords: *housing construction, residential microdistrict, housing stock, development structure, infrastructure, urbanization, regional economy, algorithm, insolation, drainage, instrumental system, optimization, pattern recognition.*

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность совершенствования методологии жилищной инфраструктуры для Республики Узбекистан обусловлена необходимостью решения проблемы доступного жилья. В 2025 году планируется строительство многоквартирных домов на 120 тысяч квартир, что предполагает формирование новых микрорайонов и развитие населённых пунктов. В рамках генерального плана города Ташкента до 2045 года под реновацию выделено 300 участков, из которых на первом этапе (2025–2026 гг.) намечена реализация 65 проектов. Основная цель реновации заключается в улучшении жилищных условий и благоустройстве городской среды.

Фундаментом долгосрочного развития страны выступает формирование безопасной, комфортной и функциональной среды, способной удовлетворять как текущие, так и будущие потребности населения. В условиях глобальной урбанизации наблюдается устойчивая тенденция роста численности городского населения: согласно прогнозам ООН, к 2050 году около 70% жителей планеты будут проживать в городах [5].

Новое градостроительное планирование Узбекистана базируется на принципах зонирования, признанных международной практикой. Это обеспечивает рациональное размещение транспортной инфраструктуры, образовательных и медицинских учреждений, а также общественных пространств. В соответствии с новым генеральным планом Ташкента районы формируются как «самодостаточные» — с жилыми домами, рабочими местами, школами и зонами отдыха в шаговой доступности.

В данных условиях особую значимость приобретает пересмотр и корректировка государственных программ по обеспечению населения доступным жильём. В статье предлагаются методы и подходы к совершенствованию жилищной инфраструктуры, имеющие практическую направленность. Они включают расчёт ключевых параметров региональной экономики с учётом особенностей жилищного строительства и, в частности, жилищной инфраструктуры. Данный подход позволяет разработать эффективную стратегию социально-экономического развития региона и при необходимости корректировать её в соответствии с базовыми параметрами.

Современное расширение жилищного фонда должно сопровождаться совершенствованием научно-методологических и прикладных подходов к планированию городской среды. Экономическая эффективность жилищного строительства возможна

лишь при условии интеграции инструментов анализа и прогнозирования социально-экономической динамики с оптимизацией проектных решений. Особое значение приобретают такие параметры, как плотность застройки, энергоэффективность, инженерная и экологическая безопасность, а также учёт демографических факторов. Это определяет необходимость применения научно обоснованных методов и цифровых технологий, обеспечивающих высокое качество архитектурно-планировочных решений.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Значимый вклад в развитие и совершенствование научных основ методологии жилищного строительства внесён как отечественными, так и зарубежными исследователями. Их труды охватывают экономические, социальные, технические, алгоритмические и информационные аспекты данной проблематики. При этом жилищная инфраструктура рассматривается как ключевой элемент региональной экономики.

Среди отечественных учёных особое внимание заслуживают работы А.М. Содикова, в которых исследованы концептуальные основы стратегий регионального развития, послужившие базой для формирования новых подходов в жилищной сфере [2]. Исследования С.С. Зокирова ориентированы на социально-экономическое развитие густонаселённых городских поселений и регулирование урбанизационных процессов, что способствовало формированию новых методологических решений [3]. В трудах Т.И. Раимова подчёркивается значимость экономико-географических факторов при разработке региональных стратегий. Существенный вклад внёс Х.Р. Джумабаев, предложивший экономико-математические модели оптимизации жилищной инфраструктуры, сопровождаемые программными средствами автоматизации проектирования [6]. С.Ш. Мирзиёева исследовала инструменты реализации конкурентных преимуществ в условиях глобализации и национальных стратегий развития [1].

Вклад зарубежных исследователей также имеет фундаментальное значение. Так, Рем Колхас (Нидерланды) разработал концепции плотной и многофункциональной застройки; Ян Гейл (США) сосредоточился на преобразовании неэффективных городских пространств. Российские учёные А.В. Высоковский, А.К. Гогоберидзе и Э.Я. Бубес изучали вопросы земельных отношений и распределения объектов обслуживания. Н.В. Родионова предложила инновационные подходы к управлению в жилищной сфере [6], а А.Ю. Городничев разработал модели анализа и оценки эффективности деятельности предприятий [7].

Несмотря на высокую теоретическую и практическую значимость указанных исследований, существующие модели обладают рядом ограничений. В большинстве случаев они фокусируются на отдельных аспектах прогнозирования, планирования или оптимизации, не обеспечивая комплексного решения задач. Между тем разработка функциональной взаимосвязанности ключевых параметров и их реализация на основе эффективных методов остаётся актуальной задачей.

Совокупность вышеуказанных обстоятельств определяет необходимость формирования новых методологических основ, направленных на оптимизацию жилищного фонда и планировочной структуры микрорайонов в условиях динамично развивающейся урбанизации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования базируется на принципах системного подхода к управлению развитием городских территорий и жилищной инфраструктуры,

положениях теории урбанизации, а также на применении методов экономико-математического моделирования дренажных систем, рассматриваемых как неотъемлемый компонент жилой среды.

Исследовательская методика основана на использовании комплекса инструментов экономико-математического анализа, обеспечивающих определение оптимальных параметров дренажных систем с учётом задач рационализации жилищного фонда и инфраструктуры микрорайонов. В её рамках рассматриваются различные типы и способы размещения дренажных систем в условиях урбанизированных территорий. Дополнительно применяются методы систематизации и классификации, сравнительный и динамический анализ, системный подход, а также статистические методы обработки данных.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Методология жилищной инфраструктуры представляет собой целостную систему принципов, подходов и методов, направленных на анализ, планирование, проектирование и управление элементами, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания. Ключевыми её составляющими выступают инженерные коммуникации (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, освещение, связь), социальные объекты (образовательные учреждения, медицинские организации, объекты торговли и обслуживания) и элементы благоустройства (озеленение, зоны отдыха, прилегающие территории), а также система управления и обслуживания указанных компонентов.

Жилищная инфраструктура, в свою очередь, включает **инженерную инфраструктуру** (сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, связи и др.); **социальную инфраструктуру** (детские сады, школы, поликлиники, магазины, почтовые отделения и другие объекты); **объекты благоустройства** (территории, прилегающие к жилым домам, места отдыха, озеленение и прочее).

Цели методологии жилищной инфраструктуры – **обеспечение комфорта и безопасности** (создание условий для нормальной жизнедеятельности населения); **эффективное управление** (планирование развития инфраструктуры, поддержание ее в надлежащем состоянии и предоставление услуг по обслуживанию); **развитие территории** (создание новых жилых комплексов, которые будут полностью обеспечены всеми необходимыми объектами и коммуникациями).

При этом **общие принципы совершенствования** данной методологии заключается в **системном подходе** (рассмотрение процесса как системы, что позволяет понять взаимосвязи и оптимизировать элементы для анализа и улучшения рабочих процессов); **картирование потока ценности** (визуализация всего рабочего процесса для выявления узких мест и неэффективных этапов); **внедрение культуры непрерывного улучшения** (создание среды, где каждый сотрудник вовлечен в поиск и внедрение улучшений на постоянной основе).

Жилищная инфраструктура выполняет ряд ключевых функций, отражающих её социально-экономическую и пространственно-организационную значимость [4]:

обеспечивающая — удовлетворяет базовые потребности населения в жилье и безопасности;

координационная — выступает инструментом государственной социальной политики, направленной на обеспечение социальной справедливости и повышение качества жизни;

активизационная — стимулирует трудовую и предпринимательскую активность населения;

миграционно-демографическая — влияет на естественный прирост населения и миграционные потоки;

экологическая — способствует внедрению экологически безопасных материалов и технологий в жилищное строительство;

инвестиционная — обеспечивает активизацию инвестиционных процессов, приток и сохранение капитала.

Регион, обладая ограниченным политическим и экономическим суверенитетом, функционирует в рамках национальных правовых, финансовых и институциональных систем. Однако на региональном уровне целесообразно придавать приоритетность исследованиям таких проблем, как развитие инфраструктурных сетей, расселение населения, пространственные эффекты урбанизации, а также взаимосвязь экономики и окружающей среды. Кроме того, разнообразие регионов обуславливает необходимость их научной типологизации, выходящей за рамки простой трактовки как частей национальной экономики.

Совершенствование методологии жилищной инфраструктуры предполагает использование:

инструментов оптимизации процессов, гибкой разработки и снижения дефектов;
эмпирических методов (наблюдение, эксперимент) для оценки действующих практик;

методов внедрения инновационных решений в систему проектирования и управления.

В общем виде процесс совершенствования методологии развития жилищной инфраструктуры может быть структурирован следующим образом:

- идентификация потребностей общества в новом жилищном фонде.
- анализ тенденций развития жилищной инфраструктуры, её планирование, оптимизация и модернизация.
- оценка влияния процессов совершенствования на действующие системы проектирования и управления.
- разработка алгоритмов оптимизации развития жилищной инфраструктуры с учётом урбанизационных процессов и внедрения инновационных технологий.
- выявление взаимосвязей между экономическими, социальными и техническими параметрами с целью оптимизации жилого фонда и структуры микрорайонной застройки; прогнозирования численности и структуры населения; проектирования дренажных систем; расчёта инсоляции и обеспечения экологических условий.
- формирование проблемно-ориентированных инструментальных систем, интегрирующих прикладные задачи оптимизации жилищной инфраструктуры на логико-информационном и функциональном уровнях.
- внедрение программных продуктов и апробация разработанных методических решений на практике.

В общем случае региональная экономика это функционал ключевых взаимодействующих составляющих региональной экономики и задача заключается в оптимизации данного функционала:

$$R = F(G, R, D, P, S, J, E, I) \rightarrow \max.$$

где: G – фактор географического положения (определяет доступ к ресурсам и экономические связи);

R – фактор природно-ресурсного потенциала (наличие и доступность природных ресурсов, которые играют ключевую роль в формировании производственной специализации региона);

D – фактор демографического потенциала (население региона, его численность, структура и трудовые ресурсы, что влияет на спрос и предложение на рынке труда);

P – фактор производственного потенциала (совокупность производственных мощностей, отраслевая структура экономики, а также технологический уровень производства в регионе);

S – фактор социальной сферки и условий жизни (социальная инфраструктура (образование, здравоохранение, культура), что является важным фактором для привлечения рабочей силы и инвестиций);

J – фактор системы расселения (структура положений микрорайонов, которая влияет на размещение производственных сил и организацию хозяйственной деятельности);

E – фактор экономических связей (взаимоотношения региона с другими регионами и с национальной экономикой в целом, включающие товарные, финансовые и трудовые потоки);

I – фактор инвестиций (инвестиции и их структура играют важную роль в экономическом развитии и формировании нового потенциала).

При этом аргументы данного функционала также являются функциями других экономических, социальных, технических параметров. К примеру, **система расселения** зависит от нескольких параметров, в частности от **дисперсного расселения** (O; отдельные жилые строения, расположенные на большом расстоянии друг от друга), **группы поселений** (Г; несколько сближенных населённых пунктов с повседневными связями.), **агломерации** (А; объединение населённых пунктов в единую систему с общими транспортными, инженерными и другими связями):

$$J = f(O, G, A)$$

Актуальность решения рассматриваемой оптимизационной задачи для региональной экономики определяется масштабами и спецификой жилищной инфраструктуры. По состоянию на октябрь 2024 года город Ташкент разделён на 585 махаллей, а в целом по республике их насчитывается более 10 тысяч. Каждая махалля представляет собой микрорайон с определёнными социально-экономическими характеристиками, требующими системного анализа и мер по улучшению жилищных условий населения. При этом повышение качества жилой среды должно быть обеспечено не только в отношении жилого фонда, но и всех объектов, составляющих жилищную инфраструктуру, включая инженерные сети, социальные объекты и элементы благоустройства.

Рис. 1. Объекты жилищной инфраструктуры

Концепция развития жилищного строительства в городе Ташкенте, предполагающая формирование оптимальной жилищной инфраструктуры, должна быть согласована с общей социальной и экономической политикой. При этом приоритетным направлением выступает удовлетворение жилищных потребностей населения в увязке с задачами сбалансированного социально-экономического развития города.

Анализ показывает, что актуальность разработки методов и подходов к совершенствованию методологии жилищной инфраструктуры обусловлена наличием множества практических требований и условий. Для обеспечения населения жильём, обладающим высокими потребительскими характеристиками, необходимы новые концептуальные подходы к планированию, формированию и реализации стратегий жилищного развития в условиях интенсифицирующейся урбанизации.

Несмотря на наличие достаточно чёткой законодательной базы, регулирующей эффективность отраслей региональной экономики, включая жилищное строительство, вопросы комплексной оценки влияния различных параметров на общую стратегию остаются предметом научных дискуссий. В этой связи отечественные и зарубежные исследователи активно разрабатывают методики системной интеграции факторов, влияющих на эффективность жилищного строительства в условиях урбанизационного давления.

Новая методологическая концепция носит гибридный характер: она сочетает элементы классических экономико-финансовых и институциональных подходов с современными инструментами системного анализа. Такая модель позволяет преодолеть ограничения традиционных методик и обеспечивает их адаптацию к актуальным социально-экономическим условиям.

В процессе разработки стратегии социально-экономического развития региона особое внимание должно быть уделено ключевым направлениям жилищного строительства как значимого структурного элемента региональной экономики:

Рис. 2. Направления жилищного строительства согласно генеральному плану до 2045 года

Оценка эффективности стратегии развития жилищной инфраструктуры может осуществляться с использованием как классических, так и адаптированных моделей. Наибольшее распространение получили такие концепции, как «Сбалансированная система показателей» и «Пирамида эффективности», которые активно применяются в зарубежной практике [7]. Эти модели позволяют оценивать результативность реализуемых мероприятий на основе комплексного анализа экономических, социальных и институциональных параметров.

Наряду с традиционным понятием эффективности представляется целесообразным использование категории «синергетическая эффективность». В отличие от классических подходов, ориентированных на измерение отдельных результатов, синергетическая эффективность отражает совокупный эффект интеграции различных факторов. При этом совместное действие элементов системы обеспечивает результат, значительно превышающий эффект каждого компонента в отдельности или их простой суммы. Такой подход позволяет более объективно оценить результативность стратегий, так как учитывается взаимное усиление структурных элементов жилищной инфраструктуры и их системный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Ключевыми научными принципами развития жилищного строительства выступают:

- системный подход – рассмотрение жилищного фонда и инфраструктуры в качестве составной части городской системы;
- устойчивое развитие – достижение баланса между экономическими, социальными и экологическими требованиями;
- широкое применение методов прогнозирования и моделирования – включая демографическое прогнозирование, оптимизацию жилищного фонда и инфраструктуры микрорайона;

– пространственное развитие – оптимизация размещения жилых зданий и сооружений с учётом благоприятной инфраструктуры и рациональной плотности застройки.

Научно-методологические механизмы формирования эффективной стратегии должны базироваться на следующих положениях:

– учёт демографических и социально-экономических факторов: рост численности населения и изменение структуры домохозяйств, требующие увеличения объёмов жилищного строительства и дифференциации типов жилья;

– использование научных методов, обеспечивающих повышение плотности застройки при одновременном развитии социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

– интеграция экологических аспектов: внедрение различных типов дренажных систем, соблюдение требований инсоляции, рациональное регулирование норм землепользования.

Проведённый анализ подтверждает необходимость разработки новых методологических подходов к оптимизации жилищного фонда и планировочной структуры микрорайонов в условиях урбанизации. Развитие жилищного строительства может быть обеспечено посредством [5]:

– совершенствования механизмов территориального регулирования, учитывающих взаимосвязь экономических, демографических и градостроительных факторов;

– расширения методологического инструментария математического моделирования задач оптимизации жилищного фонда и инфраструктуры;

– формирования принципов построения интегрированных систем управления, адаптированных к стратегическому и тактическому планированию на уровне микрорайона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ показал, что при исследовании эффективности развития жилищной инфраструктуры необходимо отходить от традиционных методов, основанных на изолированном рассмотрении отдельных зданий и сооружений. Использование подобных показателей зачастую приводит к дублированию информации и не обеспечивает целостного представления о степени эффективности развития отрасли.

Совокупность стандартных и альтернативных методик позволила сформировать комплексную модель оценки развития жилищной инфраструктуры, которая служит основой для совершенствования методологии данной сферы. Предложенный подход включает систему показателей трёх уровней – стандартного, качественного и синергетического. Такая многоуровневая структура обеспечивает высокий уровень системности и соответствует современным социально-экономическим условиям, характеризующимся высокой динамикой изменений.

Разработанные методологические основы развития жилищной инфраструктуры в условиях урбанизации обеспечивают устойчивое развитие микрорайонов, интегрируя архитектурные, транспортные, инженерные, экологические и социальные аспекты проектирования. Применение комплексного подхода, предложенного в исследовании, позволит согласовать проектные решения в единой системе и повысить их согласованность с целями социально-экономического развития региона.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзиёева С.Ш. Национальная стратегия развития как эффективный инструмент реализации конкурентных преимуществ в условиях глобального состязания. В журнале «Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar», №7, 2019, с. 16-23.
2. Содиков А.М. Худудий ривожланиш стратегиялари ишлаб чиқаришнинг концептуал асослари. В журнале «Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar», №7, 2019, с. 41-47.
3. Зокиров С.С. Йирик шаҳарларда хизматлар соҳаси: ривожланиш ва жойлашув. . «Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar» журнали, №3 (14), 2021, с. 69-74.
4. Родионова Н. В. Разработка инновационных подходов к управлению в жилищной сфере: монография. М.: Изд-во «Проспект», 2015.
5. Далиев А.Ш. Оптимизация жилищной инфраструктуры с учетом инсоляции и урбанизации как фактор региональной экономики. Журнал Муҳандислик ва иқтисодиёт. Т.: 2025 г. №9., с. 150-153
6. Далиев А.Ш. Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство). Журнал Яшил иқтисодиёт ва тараккиёт, Т.: 2025 год, №9, с. 231-237.
7. Gorodnichev A. Iu. Comparative analysis of modern models of the analysis and estimation of results of activity of the enterprises based on efficiency. Audit i finansovyi analiz, 2006, (4): 72–79.